

O‘ZBEKISTON SSRNING DASTLABKI YILLARIDA QISHLOQ XO‘JALIK KOOPERATSIYASI AHVOLI

G‘aniyev Ahrorbek Abdurahim o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada qishloq xo‘jalik kooperatsiyasining shakllanishi va faoliyat yuritish holati tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, kooperatsiya tizimini joriy etishda yuzaga kelgan muammolar, moddiy-texnik ta‘minotning yetishmasligi, kadrlar masalasi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston SSR, qishloq xo‘jalik kooperatsiyasi, agrar siyosat, dehqon xo‘jaliklari, kooperativlar, moddiy-texnik ta‘minot, kadrlar masalasi.

1925-1926-yillardan e‘tiboran kooperatsiyaga rahbarlik qilishda kooperativ tizimni davlatlashtirishning kuchayishi tendensiyasi ko‘zga tashlana boshladi. Bu jarayon qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini xarid qilish va tayyorlash shaklidagi davlat buyurtmasini bajarish, kooperativ narxlarni davlat uchun foydali darajada, ya‘ni bozor narxlaridan ancha past darajada belgilash, kooperativ tamoyillarini o‘zgartirishda va qishloq xo‘jaligi kooperatsiyasining asosiy vazifalarini olib qo‘yish ko‘rinishlarida kuzatildi. Kooperatsiyaning siyosiy-huquqiy holati o‘zgarib bordi.

1920-yillarning oxirida dehqonlar va kooperatsiya o‘rtasidagi tovar-pul munosabatlari davlat qaroriga ko‘ra kontraktatsiya - qishloq xo‘jaligini rejali boshqarish tizimi bilan almashtirildi. Kooperatsiyaning kontraktatsiya jarayoniga jalb etilishi uni dehqonlar yetishtirgan mahsulotlarni majburiy ravishda olish mexanizmiga aylantirdi hamda dehqonlar bilan kooperatsiya o‘rtasidagi bozor munosabatlarini izdan chiqardi. Bu ayniqsa O‘zbekistonda paxtachilik sohasida yaqqol ko‘zga tashlandi.

1920-yillarning ikkinchi yarmida hokimiyat vertikal tizimining mustahkamlanishi sharoitida O‘zbekistonda kooperativ tizimining qayta tashkil etilishi shunday xususiyatga ega bo‘ldiki, bunda kooperativlarning xo‘jalik

mustaqilligiga qarshi kurashga qaratilgan markaziy va mahalliy organlarning chora-tadbirlari ancha keskin tus ola boshladi. Kooperatsiya a’zolikning ixtiyoriyligi va boshqaruvni demokratik tarzda saylash huquqidan mahrum etildi. Yirik sotsialistik ishlab chiqarishni yaratish g’oyasini ro’yobga chiqarish uchun kooperatsiyani asl kooperativ tamoyillardan mahrum qilishga intilish orqali kooperatsiyaga bosim o’tkazish belgilari tobora yaqqolroq namoyon bo’la boshladi.

1920-yillarning o’rtalarida qishloq xo’jaligi kooperatsiyasi faoliyatidagi xali to’liq tiklanmagan kooperativ asoslarning buzilishi boshlandi. Uning tashkiliy tuzilmasi qat’iy markazlashgan xususiyat kasb eta boshladi. Quyi kooperativlar tijorat mustaqilligini yo’qotib, yuqori kooperativ organlarning ko’rsatmalarini bajarishga majbur bo’lib qoldi. O’z navbatida, kooperativ tizimining barcha bo’g’inlari yuqoridan quyigacha partiya-davlat apparatining hukmronligiga bo’ysundirildi. Kooperativ savdo amalda davlat nomidan belgilangan narxlarda qishloq xo’jalik mahsulotlarini tayyorlashga aylandi. Qishloq xo’jaligi kooperatsiyasining kredit faoliyati o’z a’zolarining mablag’larini to’plashdan ko’ra, ko’proq davlat qarz mablag’larini kambag’al dehqon xo’jaliklariga taqsimlashga qaratildi. Bunda kredit shirkatlari asosiy e’tiborini tayyorlov va ta’minotga qaratib, quyi hisob-kitob kassasi vazifasini bajarardi.

Kooperatsiya 1928-yildan boshlab o’z faoliyat tamoyillariga zid ravishda davlat rejasi asosida mahsulot tayyorlash va sotishni yo’lga qo’ydi. Kooperativ tizimi dehqonlarning badavlat qatlamlariga bosim o’tkazish bo’yicha bir qator choralarni amalga oshirishga majbur bo’ldi va yakka xo’jaliklarni tiklashga yetarlicha ko’maklasha olmadi. Yangi iqtisodiy siyosat nihoyasiga yetganda O’zbekiston qishloq xo’jaligida qayta tiklash jarayonining sekinlashish tendensiyasi kuzatildi. Qishloq xo’jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish va tayyorlashdagi inqiroz davlatning agrar sektorni yakka xo’jaliklar orqali emas, balki kolxoz qurilishi yo’li bilan rivojlantirish strategiyasini tanlashini yakunladi.

Kooperatsiya a’zolarining ijtimoiy tarkibi sovet tuzumiga xos bo’lgan sinfiylik tamoyillari asosida tartibga solinar edi. O’ziga to’q, badavlat dehqon xo’jaliklari ko’p hollarda kooperativlarga a’zo qilinmas edi. Kooperatsiyaning ijtimoiy tarkibini

tartibga solishning asosiy tamoyili 1924-yil may oyida bo‘lib o‘tgan VKP(b)ning XIII syezdi ko‘rsatmalarida belgilangan edi. Unda shunday deyilgandi: “Qishloq uchun kooperatsiyaning ahamiyati quyi kooperatsiyani qishloqdagi quloq va chayqovchi unsurlarning bosqini va ta’siridan har tomonlama himoya qilish zarurligini taqozo etadi. Bu unsurlar kooperatsiyadan o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanishga urinmoqda va bundan keyin ham shunday harakat qiladi, shu bilan keng dehqon ommasi orasida kooperatsiya g‘oyasini obro‘sizlantiradi”.

Partiyaning alohida ijtimoiy guruhlarga nisbatan kooperatsiya orqali olib borgan sinfiy siyosati uning kredit faoliyatida yaqqol namoyon bo‘ldi. O‘zbekiston qishloq xo‘jalik bankining 1926-1927 xo‘jalik yilida 13 ming 621 a‘zosi bo‘lgan 24 ta kredit shirkatida o‘tkazgan tekshiruvi natijalariga ko‘ra, kreditlar ijtimoiy guruhlar bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

Davlat ta’siri ostida kooperativ birlashmalarining ta’minot-sotish, tayyorlov va kredit faoliyatlari sezilarli darajada o‘zgardi. 1928 yildan boshlab kooperatsiya davlat rejasi asosida mahsulot tayyorlash va sotishni yo‘lga qo‘ydi, bu esa uning faoliyat tamoyillariga zid edi. Kooperativ tizimi dehqonlarning badavlat qatlamlariga bosim o‘tkazish bo‘yicha bir qator choralarni amalga oshirishga majbur bo‘ldi va yakka xo‘jaliklarni tiklashga ko‘maklasha olmadi. Yangi iqtisodiy siyosat oxirlariga kelib, O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida modernizatsiya sur‘atlarining sekinlashuvi kuzatildi. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish va tayyorlashdagi inqiroz davlatning agrar sektorni rivojlantirish strategiyasini yakka xo‘jaliklarni emas, balki kolxoz tizimini qurish yo‘nalishida yakuniy tanlovini belgilab berdi.

Adabiyotlar:

1. Серова Е.В. Селскохозяйственная кооперация в СССР. – Москва: Агропромиздат, 1991. – 159 с.
2. Селунская В.М. Ленинский кооперативный план в советской историографии. – Москва: Знание, 1974. – 64 с.
3. Губенко М. Селскохозяйственная кооперация в начале массовой коллективизации. 1929-1931 гг. // Исторические записки. 1963. Том 74.